

Título: *Propuesta para la reducción de quejas de cliente en celda ICT A-126.*

Área del Proyecto/Investigación: *Calidad*

Autor 1(Alumno): *Cortes Valdez, Daniel Eliab*

Correo: *daniel.cortes@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Téllez García, Dilcia Janeth*

Correo: *dilcia.tellez@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y Sistemas*

Campus: *Empalme*

Resumen

El siguiente proyecto se desarrolló en una empresa de giro automotriz, en el departamento de ingeniería en manufactura, área de ensambles, conformada por celdas de producción, la necesidad surge a partir de la atención a las quejas del cliente de la celda de producción de trabajo ICT A-126. Se tiene como objetivo proponer una solución a las quejas de cliente en la celda ICT A-126 para prevenir la mezcla de material en el proceso de producción. La metodología empleada para el problema fue la 8D's, con la cuál no se logró la implementación completa en todas las fases, quedando como propuesta en alguna de ellas, sin embargo, lo que si logró implementar, por parte del equipo multifuncional, se logró la implementación de acciones de contención, se identificó la causa-raíz del problema mediante herramientas de calidad, como apoyo a acciones correctivas, posteriormente las acciones correctivas se implementaron y validaron. Con base al objetivo planteado, se tiene planeado que una vez aplicada la propuesta, se logre la reducción total de quejas de cliente para esta celda bajo estudio, produciendo de una manera mas eficiente y logrando mediante la nueva estación automatizada el ahorro de un operador de producción por turno a la empresa, Una vez aplicada estará también en constante chequeo por parte de ingeniería para tener un control del proceso y pueda otorgar más confiabilidad en su resultado, y con esto se logrará la implementación de la propuesta dada para la estación de producción.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa bajo estudio inicio sus actividades en 1997 mediante la fabricación de conectores y accesorios eléctricos y electrónicos termo contraíbles. En 1999 Raychem fue adquirida por Tyco Internacional empresa líder mundialmente fundada en 1960 por Arturo Rosenbergh. En marzo de 2011 la empresa bajo estudio, cambio su nombre para dar a conocer mejor sus productos y de esa esta manera ser identificada por los clientes (TE Connectivity, 2023a).

El proyecto se realizó en un departamento manufacturero del giro Automotriz, alberga en un parque industrial de Maquilas Tetakawi, específicamente en el área de ingeniería en manufactura de ensamble, en la celda de producción de trabajo ICT A-126. El principal problema se identifica en defectos detectados por los clientes y quejas que estos mismos han hecho notar a la empresa, para evitar el aumento de los defectos y generación de scrap (desperdicio), se plantea el siguiente problema.

1.2 Planteamiento del problema

En el área de ensamble, celda A-126 se han recibido quejas de cliente debió a que el grommet (componente de goma con forma de liga) ensamblado en el conector era el incorrecto y había piezas mezcladas con el grommet, clasificado como correcto e incorrecto, lo cual trajo como consecuencia el rechazo de todas las piezas y generación de scrap para el área de ensamble, como antecedente, no es la única vez que se han recibido reclamaciones de parte del cliente, también se han detectado rechazos del área de Safe Launch (proceso en el cual la pieza es testeada y revisada por última vez antes de ser enviada al cliente).

A continuación, se muestra las estadísticas de quejas de cliente por fecha, datos del problema (lado izquierdo) y cantidad de quejas por mes (lado derecho), ver figura 1.

Figura 1. Quejas de clientes. Fuente: TE Connectivity (2023b).

A continuación, se muestra la cantidad de dinero en dólares de scrap durante el año fiscal de la celda bajo estudio, la cual nos muestra un dato de scrap diario, semanal y el costo total, ver figura 2.

Figura 2. Indicador de desempeño de scrap de celda A-126
Fuente: TE Connectivity (2023c).

Por lo anterior, se establece la siguiente pregunta de investigación, ¿Cómo prevenir la mezcla de material en el proceso?

1.3 Objetivo

Proponer una solución a las quejas de cliente en la celda ICT A-126 para prevenir la mezcla de material en el proceso de producción.

II. Método

2.1 Sujetos

El análisis se realizó en el área de ensamble, en la celda ICT A-126 para número de parte DTM06-6S-E007, el cual se trabaja en todos los turnos laborables, ver figura 3.

Figura 3. Sujeto bajo estudio

Fuente: Interior del área de ensablaje (2023).

2.2 Materiales

Se muestran los materiales que se utilizaron para la realización del proyecto con una pequeña descripción de este, ver tabla 1.

MATERIALES	DESCRIPCION
Computadora	Para la documentación del proyecto
Software Power BI	Para el análisis de los datos (descarga de la información)
Software Teams	
Software de diseño	Para el diseño de la nueva estación donde se colocará el sistema de visión.
Software de simulación	Para la simulación del funcionamiento del robot y sistema de visión que tendrá la nueva estación.
TE page	Para registrar y descargar el análisis de las herramientas usadas para identificación del problema, así como su metodología.

Tabla 1. Materiales a utilizar. Fuente: Elaboración propia.

2.3 Procedimientos

Con base al problema planteado, se determinó que la metodología 8D's es la más indicada para la atención a las quejas del cliente, ya que según Jiménez, N. et al. (2021), las 8D's es una metodología que se emplea para la resolución de cualquier problema de no conformidades de los clientes, de reclamaciones de proveedores o clientes, de problemas que se presentan de manera repetitiva por necesidad de abordar problemas en la visión de un grupo. A continuación, se describe cada una de ellas:

D1: Formar un equipo identificando el potencial de mejora, especificar líder.

D2: Definir el problema presentando el motivo de conformar el equipo, claro y simplificado por medio de diagramas.

D3: Implementar acciones de contención sugiriendo acciones rápidas que permitan una solución inmediata al problema.

D4: Identificar y verificar la causa apoyados en herramientas que ayuden a encontrar las potenciales causas como la tormenta de ideas, 5W's (Los 5 ¿Por qué?) o Diagrama de Causa y Efecto.

D5: Determinar acciones correctivas permanentes luego de verificar la causa raíz.

D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes con una hoja informativa considerando fechas y responsables.

D7: Prevenir la recurrencia del problema y/o su causa raíz verificando periódicamente que las acciones y controles han tenido un real impacto sobre el problema, llegando a su causa raíz con un AMEF, posterior a ello deben ser difundidas a la organización.

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo en reunión con todos los involucrados y queda documentado.

Que para efectos de la aplicación del método 8D's en el proyecto, se considera de la siguiente forma, conforme a Socconini (2008) y considerando algunas herramientas mencionadas por el autor Jiménez, N. et al. (2021):

2.3.1 D1: Definir el equipo.

2.3.2 D2: Identificación del problema.

2.3.3 D3: Implementar acciones de contención de emergencia.

2.3.4 D4: Identificar y verificar la causa raíz.

2.3.5 D5: Desarrollar acciones correctivas permanentes.

2.3.6 D6: Implementar acciones correctivas permanentes.

2.3.7 D7: Prevención de la repetición del problema.

2.3.8 D8: Felicitar y motivar al equipo.

III. Resultados

Aquí se presenta la propuesta que el equipo de automatización diseño, principalmente se basa en nueva estación que proyecta incluir un sistema de visión en el cual pudiera detectar todas las piezas que tengan defecto, esto mediante la validación en el sistema de visión y controlada en el HMI (interfaz). Esta estación funcionara de la siguiente forma:

- a) La pieza será introducida por el operador en la máquina, y rotará hasta llegar al sistema de visión el cual capturará una imagen de la pieza identificando si esa pieza está en un correcto ensamblado de componentes o defectuosa, esto mediante la validación hecha anteriormente, ver figura 4 (circulo azul).

- b) Una vez completa la revisión de la pieza un robot (circulo amarillo) la tomara y la llevara ya sea si este en buen estado, hacia el conducto que va hacia la caja de producto final (circulo verde) y el conteo será mediante un sensor de presencia, en caso de que la pieza se detecte como defectuosa el robot la tomara y la llevara hacia el conducto que va hacia la tralla de scrap, ver figura 4 (círculo rojo).
- c) Una vez completada la caja la puerta se liberará dejando al operador sacar la caja de producto final, ver figura 4 (circulo naranja).

Figura 4. Estación propuesta. Fuente: TE Connectivity (2023d).

¿Cómo se llegó a esta propuesta?, A continuación, se mostrará paso a paso como obtuvimos nuestro resultado mediante la metodología 8D's.

3.1 D1: Definición el equipo: aquí se definió un equipo multifuncional para la solución del problema, ver figura 5.

Discipline 1 - Organize and Plan			
Name	Company - Title	Phone	Email
JOSE LEONARDO CAMPOS NAVA	Maintenance Leader	+52	camposj@te.com
LEONELA GUADALUPE MEDINA GARCIA	Supv. Production	+52	medina.leonela@te.com
LI HE	Qa		
RAMON ARMENTA	Manufacturing Engineer	+52	ramon.arment@te.com
VICTOR HUGO FLORES ALCALA	Maintenance Leader	+52 01152622251438	hugo.flores@te.com

Figura 4. Equipo multidisciplinario. Fuente: Elaboración propia.

3.2 D2: Identificación del problema: una vez definido el equipo multifuncional se identificó el problema a solucionar, ver figura 5.

<p>Discipline 2 - Describe the Problem</p> <p>Problem Description according to customer: DTM06-6S-E007 Sealing without holes qty: 1pcs</p> <p>Problem Description according to TE Connectivity : DTM06-6S-E007 Sealing without holes qty: 1pcs</p> <p>Why is it a problem: wrong grommet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Where detected: inspection visual - When detected: 08/14/2023 - Who detected: Customer operator
<p>Discipline 2 - Describe the Problem</p> <ul style="list-style-type: none"> - How detected: visually - How many bad parts: 1 pc <p>No. of defect parts detected 1</p> <p>Type of Failure : Default</p>
<p>Pictures of nonconformance(if available):</p>

Figura 5. Identificación del problema. Fuente: Elaboración propia.

3.3 D3: Implementación de acciones de contención de emergencia: una vez identificado el problema se realizó un plan de contención de emergencia, ver figura 6.

Discipline 3 - Containment Plan						
Stock Containment	Total Qty	Defective Qty	Containment Action	Responsible	Start Date	End Date
Suspected parts at customer site?	0	1	sort material	CUSTOMER	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in transit to customer?	0	0	No Suspected parts in transit to customer	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in TE Warehouse?	0	0	No Suspected parts in TE Warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in local warehouse?	0	0	No Suspected parts in local warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts in transit from production to warehouse?	0	0	No Suspected parts in transit from production to warehouse	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Suspected parts on manufacturing floor?	0	0	No Suspected parts on manufacturing floor	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-17
Other Areas or Customer Impacted?	0	0	No Other Areas or Customer Impacted	DAVID GARCIA	2023-08-14	2023-08-16
Stock Containment Comments :						

Clean Point Communication	Immediate Action	Responsible	Clean Date
First delivery after implementation of containment action:			
Type of marking of this delivery:	GREEN LABEL	DAVID GARCIA	2023-08-16
Next production run of the claimed part number:			
First delivery after implementation of short term action:			
Type of marking of this delivery:			
Clean Point Communication Comments:			

Figura 6. Acciones de contención. Fuente: Elaboración propia.

3.4 D4: Identificación y verificación la causa raíz: en este paso se identificaron las causas potenciales del porque sucedió el problema, ver figura 7 y figura 8.

Discipline 4 – Describe the Cause
Direct Cause Analysis - ISHIKAWA

Diagrama Ishikawa

Figura 7. Diagrama causa y efecto. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Aplicación de los 5 porques. Fuente: Elaboración propia.

3.5 D5: Desarrollo acciones correctivas permanentes: una vez identificada la causa raíz se desarrollaron acciones correctivas, ver figura 9.

Discipline 5 - Intermediate Actions						
Type	Action Area	Actions	Responsible	Due Date	Actual Date	Status
MRC	Occurrence	Return activity will be carried out by the leading operator with the verification of the Check list	Guadalupe David Garcia	2023-08-18	2023-09-27	Closed
TRC	Occurrence	Add Incorrect Grommet Validation in the assembly process	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27	Closed
TRC	Occurrence	Add in HMI failure mode for validation	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27	Closed
TRC	Non-Detection	add tool in vision system for grommet detection Incorrect	Ramon Armenta	2023-08-28	2023-09-27	Closed

Discipline 5 - Intermediate Actions						
Type	Action Area	Actions	Responsible	Due Date	Actual Date	Status
TRC	Non-Detection	validation of vision system with R&R	Guadalupe David Garcia	2023-08-25	2023-09-27	Closed
NA	Systemic	created and controlled the golden samples	Guadalupe David Garcia	2023-08-28	2023-09-27	Closed
NA	Systemic	Update PFMEA with failure mode	Ramon Armenta	2023-09-01	2023-09-27	Closed
MRC	Systemic	Update Control Plan with new controls	Guadalupe David Garcia	2023-09-01	2023-09-27	Closed

Figura 9. Desarrollo de acciones correctivas. Fuente: Elaboración propia.

3.6 D6: Implementación de acciones correctivas permanentes: después de desarrollar las acciones correctivas, se procederá a la propuesta de implementar y supervisar el proceso

correctivo. Añadiendo una validación de grommet (componente de goma) incorrecto en el sistema de visión, ver figura 10.

Discipline 6 - Intermediate Actions					
Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
MRC	Occurrence	Return activity will be carried out by the leading operator with the verification of the Check list	Guadalupe David Garcia	2023-08-18	2023-09-27

Se añadirá una validación de grommet incorrecto en el sistema de visión.

Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date
TRC	Occurrence	Add Incorrect Grommet Validation in the assembly process	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27
TRC	Occurrence	Add in HMI failure mode for validation	Ramon Armenta	2023-08-25	2023-09-27

Figura 10. Propuesta de implementación de acciones correctivas.

Fuente: Elaboración propia.

Se añadirá una interfaz entre el proceso y operador para el control de la validación del modo de falla, ver figura 11.

Discipline 6 - Intermediate Actions					
Type	Action Area	Actions	Responsible	Plan Date	Actual Date

Figura 11. Interfaz de la propuesta. Fuente: Elaboración propia.

Se añadirá una herramienta en el sistema de visión para la detección incorrecta del Grommet, ver figura 12.

Figura 12. Herramienta para el sistema de visión de la propuesta.

Fuente: Elaboración propia.

También se validará el sistema de visión a través de un estudio GR&R para medir las variaciones y precisiones en el sistema de visión, ver figura 13.

Figura 13. Validación del sistema de visión de la propuesta. Fuente: Elaboración propia.

Se creará y controlará un Golden simples para incluir al cliente en el proceso de Validación, ver figura 14.

3.7 D7: Prevención y repetición del problema: se harán evaluaciones continuas una vez implementado el sistema de visión para que este no vuelva a ocurrir, ver figura 17.

Figura 17. Prevención de la propuesta. Fuente: Elaboración propia.

3.8 D8: Felicitar y motivar al equipo: se felicita al equipo por el avance de la propuesta, próxima a implementarse, siendo esta aprobada, ver figura 18.

Discipline 8 - Communicate Success			
Approver Functions	Approver	Comments	Approval Date
Team Leader	Guadalupe David Garcia	Thank you.	2023-09-27

Figura 18. Aprobación de la propuesta. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En este presente proyecto se tiene como objetivo una propuesta de solución a las quejas de cliente en la celda ICT A-126 para prevenir la mezcla de material en el proceso de producción, que se han estado presentando desde hace meses en la celda de producción en estudio, como se podía ver el incremento de quejas de cliente en el año y a consecuencia de ello el scrap fue aumentado, lo observamos en las figuras 1 y 2. Se identifico el problema usando las herramientas de calidad como lo es el diagrama de Ishikawa y los 5 ¿por qué?, así mismo en base a la causa raíz se estableció un objetivo para poder corregir el problema y no vuelva a ocurrir.

Fue muy necesaria la coordinación y la planeación de la solución al problema con los departamentos involucrados, se requirió de la disponibilidad de ellos y el hacer juntas para dar los diferentes puntos de vista y propuestas para la mejora a realizar, todo esto se vio reflejado en la metodología aplicada anteriormente. Todos los departamentos que participaron en la propuesta fueron indispensables para la identificación del problema, solución y el diseño que se dio para la propuesta de la nueva estación por el equipo de ingeniería.

Se tiene pronosticado una vez aplicada esta propuesta la reducción total de las quejas de cliente para esta celda de producción, produciendo de una manera más eficiente y logrando también mediante la automatización de la nueva estación ahorrar un operador de producción por turno a la empresa. Una vez aplicada estará también en constante chequeo por parte de ingeniería para tener un control del proceso y pueda otorgar más confiabilidad en su resultado, y con esto se logrará el objetivo dado a la propuesta de la estación de producción.

Referencias

Interior del área de ensamblaje en la fábrica [Fotografía]. (2023, octubre 6). *ICT Tyco 3, área de ingeniería de ensamble*. TE Connectivity.

Jiménez, N. *et al.* (2021). Implementación de metodología 8D's en la empresa Qualtum Nafta S.A de C.V. *Revista Ingeniantes*, Vol. 1, No. 1 (1), Pag. 26-33.

<https://citt.itsm.edu.mx/ingeniantes/articulos/ingeniantes8no1vol1/4%20Metodologia%208Ds.pdf>

Socconini, L. (2008). *Lean Manufacturing. Paso a paso*. Editorial LIMUSA.

TE Connectivity. (2023a, octubre). *Nuestra empresa. Conoce a TE*.

<https://www.te.com/es/about-te/our-company.html>

TE Connectivity. (2023b, noviembre). *Reporte mensual, quejas de cliente*.

TE Connectivity. (2023c, noviembre). *Reporte mensual, QC reporte de SCRAP*.

TE Connectivity. (2023d, diciembre). *ICT Tyco 3, área de automatización*.